

AFG`ONISTONNING JAVZJON VILOYATIDA UCHRAYDIGAN TOPONIMLARNING TAHLILI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527085>

To'rayeva Sayyora Baxtiyorovna

*Afg'oniston fuqarolarni o'qitish
ta'lim markazi katta o'ituvchisi*

Nozima Marat

*Afg'oniston fuqarolarini
o'qitish ta'lim markazi talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Afg'onistonning shimolida joylashgan Javzijon viloyatidagi toponimlar haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'z: *Toponimlar, Mikrotoponimlar, Makrotoponimlar, ob'yekt, gidronim,*

Toponimlar Xalqimiz kop asrlar davomida ijod qilgan ulkan madaniy va ma'naviy boylikdir. Xalqimiz qadim davrlardan buyon joylarni nomlash bo'yicha boy tajribaga ega bo'lib , biror joyni asossiz ya'ni besabab atamagan. Otabobolarimiz har joyni nomini o'ziga xos nom bilan ataganlar. Har qishloq va mahallani o'ziga xos va o'ziga mos nomi bo'ladi. Javzijon viloyati Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan biri bolib, shimol tomonidan Amudaryo, janub tamondan Saripul viloyatid, sharq tamondan Balx viloyati va g'arb tomondan esa Faryob viloyatlari bilan chegaradosh. Javzijon viloyatining tumanlari: Oqcha, Xonaqoh, Xumob, Xojadukuh, Darzob, Shibirg'on, Fayzobod, Qarqin, Qo'shtepa, Murdiyov, Mangajak tumanlaridir. Javzijon viloyatining mikrotoponimlariga nazar tashlasangiz, xona va obod so'zlari ishtirokidagi qo'shma so'zlardan tashkil topgan joy nomlarini ko'plab uchratish mumkin. Bu hududlarda asosan o'zbeklar istiqomat qiladi va shu sababli O'zbekiston hududida uchraydigan Xayrobod, Nurobod, Xalqobod, Arabxona, Fayzobod kabi toponimlarga ko'p uchratishingiz mumkin:

Xona (forscha so'z bo'lib, uy degan ma'noni bildiradi) so'zi bilan atab qo'yilgan qishloq nomlari: Arabxona, Charmgarxona, Afshorxona.

Obod so'zi bilan atab qo'yilgan nomlar: Nikrobod, Misrobod, Qilichobod, Rahmatobod , Halqobod , Xayrobod, Nurobod , Aliobod.

Yangiariq , Yozariq, Daliariq, Xonariq, Sultonariq kabi suv havzalariga atab qo'yilgan joy nomlariga ham duch kelamiz..Ushbu toponimlar aslida gidronim so'zlar bo'lib, vaqt o'tishi bilan toponimga aylangan.

Rang-tusni bildiradigan: Oqbuloq, Qorayurt, Qorayog'och, Oqmasjid, Qiziloyoq, Qorabo'yin, Qorakent, Qizilgirdob .Tarixdan bilamizki Odatda O'rtasiyo toponimiyasida Oqsoy,Oqdaryo singari daryolar baland tog'lardan boshlanadigan,erigan qor va muz suvlari bilan to'yinadigan, yozda qurimaydigan,oqish,bo'tana rangdagi daryolarga nisbatan ishlatiladi.Oq o'zagi soy yoki kanal ma'nosida ishlatilganda uning suvi doimiy bo'lishiga ishoradir. Etnonimiyada qora – ulug',buyuk,qudratli, kuchli, katta ma'nolarida ishlatilgan.Ushbu toponimlar ichidagi Qorabo'yin asli etnonim bo'lib, Qorabo'yin urug'l yashaydigan qishloqqa shu nom berilgan.

Qal'alarga atab qo'yilgan qishloq nomlari ham uchraydi: So'fiqal'a , Xotinqal'a , So'zmaqal'a, Sho'rqal'a.Jarliklarga atab qo'yilgan qishloq nomlari: Jarquduq, Jarsoy, Jarqishloq. Yakkabog', Jangalbog' va boshqa shu kabi nomlarga atab qo'yilgan ko'plab nomlarga ham duch kelamiz: Boboali, kaylak, Sanchorak, Qo'shtepa, Oramas, Chorshanba, Hiro'g'li, Qumsoy, Qanjuga, Eidmahalla, Beshkapa, Yangikent , Bobodehqon, Kaltashox , Zargarko'cha, G'alcha, Toshko'prik, Shakarakbozor, Labijar, Sirdara, Qirgon, Jamolxil, Arjag, Navoqul, Guzarmug'ul, Toshkotal, Sherbeg, Alamlik, Charchangu , Ko'zasoy, Aranji, Islomoqmaydon, Tagirjar, Kuhicharboy, Quduqcha, Hajarguzar, kukaldosh, Osmonjar, Shurak, Bosoga, Murduq, Quduqshahid, Chakish, Gajariy, Lalakut kabi joy nomlarining aksariyati juda ko'hna tarix mahsuli bolib, bu nomlarni paydo bo'lishi, yaratilishi sabablari haqida xalqimiz orasida kop'gina hikoyalar, afsonalar va rivoyatlar bor.

Afg'onistonda toponimlar bo'yicha deyarli ish qilinmagan,hali o'rganilmagan sohadir.Z.M.Boburning "Boburnoma " asarida ba'zi joy nomlari keltirib, o'tilgan. O'zbek tilining rivojlanishi, uning so'z boyligi davrlar o'tishi bilan milliy -manaviy xazinamizni kengaytirib, joy nomlarining vujudga kelishiga hissa qo'shadi. Shu kabi masalalarni ilmiy tadqiqotchilar, toponimistlar va olimlar joy nomlarini o'rganib uning lisoniy, tarixi tahliliga e'tibor beradilar. Joy nomlari ulkan madaniyatimizning tarkibiy qismi bolib, har bir joy nomi bu o'sha eski tariximiz va uzoq tmishimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Toponimlar xalq madaniyatining qadimiy, moddiy va ma'naviy merosi bo'lib, hozirgi yosh avlodni tarbiyalash va kelajak avlodga munsoib meros qoldirish, milliy qadriyatlarimizni yanada boyitadi. Har bir joy nomining o'tmishda atab qo'yilishining sababi bor. Hech qanday joy nomi o'zidan o'zi qo'yilmagan. Toponimlar bizning hududimizning, geografikamizning yaratilishi qonuniyatlarni

rivojlanishi, o'zgarishi hamda atalish sabablarni o'rganadi. Toponimlar yirik yoki mayda ob`yektlarning nomlari ekanligiga qarab makrotoponimlar va mikrotoponimlarga bo'linadi: Makrotoponimlar – keng bolgan hududlarni shaharlar, qishloqlar, mahalalar va shu kabi joylarni o'z ichiga oladi. Mikrotoponimlar esa kichik ob`yektlar - jarliklar, tepaliklar, ko'chalar, qo'rg'onlar va shu kabi joylarni o'z ichiga oladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, joy nomlarini o'rganish tilshumoslik fani, tarix, geografiya fanlarini, ota-bobolarimizning o'tmishi, ularning yashash tarzini kelajak avlodga yetkazishda o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Javzjonning siyosiy va farhangiy jug`rofiyasi . Laylo Shohhusayniy.

